

4-SINFDA VATAN MAVZUSI BILAN BOG'LIQ ASARLARNI O'QISH DARSLARINI MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL QILISH

B.Sapayeva- Urganch davlat universiteti, katta o'qituvchi

Ilmira Sobirova-magistrant

Annotatsiya: Mazkur maqolada 4-sinfda o'qishdan vatan mavzusidagi asarlarni o'rganish darslarini modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda tashkil etish masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: bilim, dars, umumlashtiruvchi dars, modulli ta'lim, ta'lim texnologiyalari.

Modulli texnologiya asosida boshlang'ich sinflarda umumlashtiruvchi darslarni tashkil qilish katta ahamiyatga ega.

O'qishdan o'tkaziladigan umumlashtiruvchi dars o'quvchilar bilimini bir tizimga solish, o'rganilganlarni takrorlab umumlashtirish maqsadiga xizmat qiladi. 4-sinfda umumlashtiruvchi dars odatda o'qish dasturidagi u yoki bu muhim mavzu yuzasidan o'tkaziladi. Umumlashtiruvchi dars dasturning butun bir bo'limini yakunlashga xizmat qilishi ham mumkin.

Boshlang'ich sinflarda o'qishdan umumlashtiruvchi dars bolalar tasavvuri va tushunchalarini kengaytirishga yordam beradi, bunday darslarda o'quvchilar egallagan bilimlarning sinf va maktab jamoasi hayotida, har bir o'quvchi hayotida qanday ahamiyatga ega ekanini tushunadilar. Bu darsda o'qituvchi bolalar bilimini boyitadigan mavzuga oid qo'shimcha materiallar ham berishi mumkin.

4-sinfda "O'zbekiston–Vatanim manim" bo'limi yuzasidan umumlashtiruvchi darslarni modulli texnologiya asosida tashkil qilish mumkin.

"O'zbekiston-Vatanim manim" bo'limi materiallarini o'rganishda o'quvchilarning Vatan haqidagi oldingi sinflarda olgan bilim va tushunchalariga asoslangan holda bilim beriladi.

Bu bo‘lim materiallarini o‘rganishda o‘quvchilarning Vatan haqidagi oldingi sinflarda olgan bilim va tushunchalariga asoslangan holda bilim beriladi. O‘quvchilar O‘rta Osiyo respublikalari va O‘zbekistonning barcha viloyat, tumanlarini, u yerdagi kishilarning yashash sharoitlari va turmush tarzini televizor orqali, kitoblar orqali bilib oladigan, undan tashqari o‘zi yashab turgan shahar yoki qishloqdan tashqariga sayohatlarga chiqish orqali boshqa millat bolalari bilan do‘stlashgan bo‘lishlari mumkin.

O‘quvchilar O‘zbekistonning turli shahar va qishloqlariga borib, u yerdagi go‘zal tabiat manzaralarini tomosha qilganlar. “ O‘zbekiston – Vatanim manim “ degan mavzudagi ilk darslardayoq o‘qituvchi o‘quvchilar ongi va shuuriga Vatanning bir siqim tuprog‘idan tortib, tabiiy boyliklarining, obidalarining barcha-barchasini aziz va muqaddas ekanligi haqida bilim berishni maqsad qilib oladi.

Bo‘lim materiallarini o‘quvchi o‘rganib borar ekan, muqaddas Hadisi shariflarda qayd qilingan “ Vatanni sevmog‘ iymondandir “ yoki “Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir “ degan fikrlar naqadar buyuk haqiqat ekanligini his qiladi. O‘zbekiston xalqi va bu xalqning mehnatda qo‘lga kiritgan yutuqlari, qalbi pok kishilarning mehnat faoliyatlari bilan yaqindan tanishib boradi.

Bo‘limda berilgan Zafar Diyorning “Serquyosh o‘lka”, M.A’zamning “Mardlik va aql yorug‘ligi“ kabi she’rlarida vatan va do‘stlik tarannum etilganiga o‘quvchining diqqatini qaratish zarurligi ko‘zda tutilgan.

Mana shularning hammasi bo‘lim yuzasidan umumlashtiruvchi darsni to‘g‘ri tashkil qilishni taqazo qiladi.

“O‘zbekiston-Vatanim manim” bo‘limi yuzasidan umumlashtiruvchi dars reja ishlanmasi quyidagicha bo‘ladi:

“O‘zbekiston-Vatanim manim” bo‘limi yuzasidan umumlashtiruvchi dars

Dars metodi. Modulli o‘qitish usuli, kichik guruhlarda ishlash, mustaqil ish metodi.

Dars jihozi. Tarqatma material, davlat ramzlari, jadval, buyuk tarixiy shaxslar portreti, darslik.

Dars shakli. Noan'anaviy dars.

1-guruh uchun dars moduli

O'quv faoliyati elementlari (O'FE)	O'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan o'quv materialiyuzasidan savol-topshiriqlar.	Topshiriqlarni bajarish yuzasidan ko'rsatmalar.	Topshiriqlar uchun ajratilgan vaqt.
1-O'FE	<p>Maqsad: O'quvchining Vatan haqidagi bilimlarni kengaytirish va mustahkamlash, og'zaki nutqini o'stirish, savol-topshiriqlar:</p> <p>1. "O'zbekiston-Vatanim manim" bo'limida yod olgan she'ringizni ayting.</p> <p>2. Z. Diyor nima uchun she'rini "Quyoshli o'lka" deb nomlagan.</p>	<p>Ichingizda she'rni eslang.</p> <p>"Quyoshli o'lka" she'rini o'qib chiqing.</p>	5daqqa
2-O'FE	<p>Maqsad: Mustaqil fikrlashga, izlanishga o'rgatish.</p> <p>1. Vatan haqidagi maqollarni ayting.</p> <p>2. O'zbekistonda yetishtiriladigan sabzavotlar haqida topishmoq ayting.</p> <p>3. Test topshiriqlarini yeching.</p> <p>1) Osiyoning qo'ynida yashil shahar bor deganda qaysi shahar ko'zda tutiladi:</p> <p>A. Buxoro</p> <p>B. Samarqand</p> <p>C. Toshkent</p> <p>1) Quyidagi misralar qaysi asardan olingan?</p>	<p>Quyidagi sinflarda yod olgan topishmoqlaringizni eslang. Testning javobini to'liq ayting. (A. Vatan tarzida)</p>	10daqqa

	<p>Vatanni qorovul emas, chegarachi qo‘riqlaydi.</p> <p>A. Mardlik va aql chirog‘i.</p> <p>B. Xarita.</p> <p>C. Toshkentnoma.</p>		
3-O‘FE	<p>Maqsad: O‘quvchilarning o‘qish malakalarini takomillashtirish, o‘qish sur‘atini oshirish.</p> <p>Topshiriq:”Xarita” hikoyasidagi ikki o‘rtoq suhbatini rollarga bo‘lib o‘qing.</p>	<p>Avval muallif va qahramonlar-ning nutqini belgilab oling va o‘qishni mashq qiling.</p>	5 daqiqa
4-O‘FE	<p>Maqsad: O‘quvchilarning Vatanimiz tarixi haqidagi bilimlarini aniqlang.”Zinama-zina” o‘yini.</p> <p>Topshiriqlar:</p> <p>1.O‘zbekistondagi qadimiy shaharlar nomini ayting.</p> <p>2.Qadimiy shaharlarda qanday tarixiy obidalar bor?</p> <p>3.Qadimiy shaharlarimizda yashagan buyuk shaxslar nomini ayting.</p>	<p>Har bir topshiriqni bo‘lib olib, uning javobini kartochkaga yozing va zinaning o‘z bosqichiga qo‘shing.</p> <p>Shohsupaga birinchi yetib kelgan guruh g‘olib sanaladi.</p>	10 daqiqa
5-O‘FE	<p>Maqsad: O‘quvchilarning ijodiy fikrlashini takomillashtirish va yozma nutqni o‘stirish.</p>	<p>Har bir gappingizni qisqa va aniq</p>	10daqiqa

	Topshiriq: “Biz vatanimizning kelajagimiz” mavzusida yozib kelgan matningizni o‘qing.	bo‘lishiga imloviy to‘g‘ri shakllanishiga e‘tibor bering.	
--	---	---	--

Modulli o‘qitish texnologiyasining eng asosiy negizi – bu o‘qituvchini va o‘quvchining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari sanaladi. O‘qitish jarayonida maqsad bo‘yicha kafolatlangan natijaga erishishida qo‘llaniladigan har bir modul o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o‘quv jarayonida o‘quvchilar mustaqil fikrlay olsalar, ijodiy ishlay olsalar, tahlil eta olsalar, o‘zlari xulosa chiqara olsalar, o‘zlariga, guruhlarga, guruh ularga baho bera olsa, o‘qituvchi ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa o‘qitish jarayonining asosi hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Matchonov S., Shojalilov A. va boshqalar. O‘qish kitobi. 4- sinf uchun darslik.- Toshkent, “Yangiyul Poligraph servise”, 2017.
2. Matchonov S., G‘ulomova X. va boshqalar. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish.- Toshkent: , “Yangiyul Poligraph servise”, 2008 .
3. Qosimova K., Matchonov S. , G‘ulomova X., Yo‘ldasheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. -Toshkent, “Nosir”, 2009.